

Anbefalinger fra Cypren-konferencen om elevvurderinger i den inkluderende undervisning

Over 150 deltagere fra 29 lande mødtes den 23.-24. oktober 2008 i Limassol på Cypren til konferencen "Elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø", organiseret af det cypriotiske undervisnings- og kulturministerium i samarbejde med European Agency for Development in Special Needs Education. Konferencen var afslutningen på 3 års studier af politikker og praksis for elevvurderinger til fremme af inklusion i det almene skolesystem.

Anbefalingerne er udarbejdet på grundlag af deltagernes diskussioner og fælles konklusioner, og de er ment som et redskab til politiske beslutningstagere og fagfolk i arbejdet med at udvikle vurderingsprocedurer til fremme af inklusion.

De er i tråd med de internationale erklæringer for handicap og særlige behov, som for eksempel Salamanca-erklæringen fra 1994 og FN's konvention om handicappedes rettigheder fra 2006.

Det gælder i alle lande, at ...

... Vurderingsprocedurer, -metoder og -værktøjer har afgørende betydning i læringen for alle elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov;

... Elevvurderinger kan fremme, men de kan også bremse inklusionsprocessen. Gode vurderingsprocedurer er normalt forbundet med god praksis for inklusion og omvendt;

... Selv om vurderinger også indebærer en vis form for diagnosticering af eleven, skal man i vurderingen af elever med særlige undervisningsmæssige behov væk fra den model, hvor der foretages en foreløbig vurdering hvorefter der stilles en diagnose og tildeles ressourcer på grundlag af denne – i øvrigt ofte af personer uden for det almene skolesystem. Man skal i højere grad benytte formative vurderinger foretaget af lærere og andre fagfolk, hvor resultaterne kan anvendes direkte som et redskab i undervisningen og elevens læring;

... Der er brug for at udvikle effektive systemer for formative vurderinger til brug i det almene skolesystem: skoler og klasselærere skal have de rette redskaber til at kunne tage ansvaret for vurdering af alle elevers læring, herunder også elever med særlige undervisningsmæssige behov, og de skal kunne identificere særlige behov også hos de øvrige elever.

Deltagerne udtrykte enighed om, at ...

... Begrebet *inkluderende elevvurderinger* indebærer at politikker og praksis så vidt muligt skal udformes så de gavner læringen for alle elever;

... Den overordnede målsætning med inkluderende elevvurderinger er at fremme inklusion og deltagelse i undervisningen – fysisk, socialt og fagligt – for alle udsatte elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov;

... Principperne for inkluderende elevvurderinger skal være:

- Al vurdering bør udføres med henblik på den bedst mulige udnyttelse af resultaterne i elevernes læring;
- Eleverne skal kunne anvende resultaterne fra deres vurderinger i læringen;
- Elevvurderinger skal være pålidelige, godkendte og tilpasset den individuelle elevs særlige behov;

- Der skal være universelle vurderingsprocedurer, så alle elever får mulighed for at demonstrere opnåede resultater, viden og færdigheder;
- Der skal tages højde for elevernes særlige undervisningsmæssige behov når der udarbejdes politikker for elevvurderinger, både i den almene undervisning og i special-undervisningen;
- Procedurer for elevvurderinger skal supplere hinanden og resultaterne skal kunne bruges på tværs;
- Elevernes forskelligheder skal ved vurderingerne opfattes positivt gennem anerkendelse af den enkelte elevs læring og fremskridt;
- Elevvurderinger skal være koordinerede og styret af målsætningen om, at de skal fungere som en støtte i undervisningen og elevens læring;
- Inkluderende elevvurderinger skal hindre segregering, ved så vidt muligt at undgå alle former for kategorisering af eleverne og ved at sætte fokus på læring og undervisningspraksis, der fremmer inklusion.

... Nye tiltag for inkluderende elevvurderinger skal indeholde god praksis for alle elevers vedkommende;

... Løbende interne evalueringer, hvor eleven reflekterer over sin egen læring og får feedback fra læreren, så elev og lærer sammen kan planlægge det videre forløb, er et godt redskab i brugen af inkluderende elevvurderinger.

Deltagerne anbefaler at ...

... Alle elever involveres i og får indflydelse på vurderingsforløbet såvel som udviklingen, iværksættelsen og evalueringen af målsætningerne for deres egen læring, individuelle undervisningsplan og lignende værktøjer;

... Forældre involveres i og får indflydelse på deres barns vurderingsforløb;

... Anvende løbende interne evalueringer som et redskab til at forbedre elevens læring. Det betyder at læreren skal fastsætte målsætninger for og med eleven (sammen med effektive undervisningsstrategier for hver enkelt elev) såvel som for sig selv. Desuden skal læreren give eleven en feedback der opfylder dennes behov og understøtter læringen;

... Skolernes vurderingsplaner skal beskrive formålet med vurderingen, hvordan den bruges og hvordan ansvar og rollefordeling ser ud. Desuden skal der være en klar redegørelse for hvordan vurderingen bruges til at imødekomme elevernes forskellige behov;

... Etablere tværfaglige ekspertteams som – uanset faglig sammensætning eller ekspertise – skal arbejde for at fremme inklusion, undervisning og læring for alle elever;

... Politikker og procedurer for elevvurderinger skal udformes så de fremmer inklusion og deltagelse i undervisningen for alle elever, også særligt udsatte elever som elever med særlige undervisningsmæssige behov;

... Lovgivningen skal på alle punkter virke til fremme for inkluderende elevvurderinger.

Limassol, Cypern, oktober 2008